

A Igreja Metodista de Ouro Preto: uma arquitetura (ainda) possível

Clécio Magalhães do Vale

Arquiteto, Doutorando em Ciência e Tecnologia da Madeira pela Universidade Federal de Lavras/UFLA
Professor Assistente / Departamento de Arquitetura e Urbanismo / Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Endereço: DEARQ / Escola de Minas / Campus Morro do Cruzeiro s/n
Ouro Preto / MG - CEP 35.400-000

Fone: 31 3551-7055
cleciomagalhaes@gmail.com

Sulamita Fonseca Lino

Arquiteta, Mestre em Análise Crítica da Arquitetura e Urbanismo/ NPGAU/ UFMG
Professora Assistente / Departamento de Arquitetura e Urbanismo / Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Endereço: DEARQ / Escola de Minas / Campus Morro do Cruzeiro s/n
Ouro Preto / MG - CEP 35.400-000

Fone: 31 3551-2030
sulamitalino@gmail.com

Luiza Miranda Negri

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
Curso de Arquitetura e Urbanismo / Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Endereço: Av. Juscelino Kubstchek, 677 – Prédio 1 – Ap 403 - Bauxita
Ouro Preto / MG - CEP 35.400-000

Fone: (31) 3551 7055
luisanegri@hotmail.com

A Igreja Metodista de Ouro Preto: uma arquitetura (ainda) possível

Resumo

A Igreja Metodista projetada pelo arquiteto José de Sousa Reis em Ouro Preto, na década de 1940, é produto do debate entre a geração modernista que buscava uma abordagem moderna para as intervenções em sítios históricos. Seu telhado borboleta, consagrado na casa projetada no Chile por Le Corbusier, associado às treliças que ocultam as aberturas acima da porta de acesso e sua configuração espacial interna, a torna um exemplar relevante do repertório arquitetônico que recorreu à madeira como elemento arquitetônico. Com o objetivo de levantar contribuições exemplares de emprego da madeira como matéria constitutiva da forma arquitetônica, este trabalho pretende analisar, comparativamente, como a Igreja Metodista articula essa matéria-prima local aos princípios projetuais modernos (planta livre, modulação geométrica, vedações independentes, entre outras), indicando, também, como se opera a relação com os elementos construtivos em madeira presentes no perímetro histórico da cidade. Esta mistura entre o vernacular e o moderno, ainda hoje, confere uma atualidade a esta obra de José Reis devido às severas restrições impostas às ações contemporâneas no perímetro tombado da cidade, pois hoje, em 2010, tal projeto não seria possível. Por isso, esta obra é capaz de indicar usos potenciais da madeira em novas inserções arquitetônicas no sítio histórico de Ouro Preto.

Abstract

The Methodist Church designed by the architect José de Souza Reis in Ouro Preto, in 1940, is product of the confrontation between the modernists who sought a contemporary approach to interventions in historic sites. Your butterfly roof, as same as in Chile in the house designed by Le Corbusier, coupled with trusses that conceal the openings above the entrance door and its spatial configuration inside, sets it as an important example of the relevant architectural repertory that appealed to wood as a architectural element. Aiming to raise contributions for exemplary use of timber as material of the architectural form, this work aims to analyze, comparatively, how the Methodist Church articulates this raw material to the modern projectual principles (free plan, geometric modulation, independent fences, between others), also indicating how it operates in relation to the wooden building elements present in the historical city perimeter. This mix of vernacular and modern, even today, gives actuality to this work of José Reis due to the severe restrictions imposed on contemporary actions on the historic perimeter of the city, because today, in 2010, this project would not be possible. Therefore, this work indicates potential uses of timber in the new architectural insertions in the historic site of Ouro Preto.

Palavras-chave: construções em madeira, arquitetura moderna, sítios históricos

Key words: timber construction, modern architecture, historic sites

A Igreja Metodista de Ouro Preto: uma arquitetura (ainda) possível

Introdução

A arquitetura moderna, de uma maneira geral, pretendia responder aos anseios da sociedade do início do século XX instalando em seus contextos a modernização, trazendo o desenvolvimento tecnológico, visando o progresso e, em última instância, a ruptura com o passado.

No desenvolvimento da arquitetura moderna, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vemos a tentativa de sincronizar a produção da arquitetura e a modernização industrial. Muitas vezes ter a aparência de moderno era algo fundamental. Por exemplo, em 1951, Mies van der Rohe pinta os perfis metálicos da *farnsworth house*, pois não queria deixar as soldas da estrutura metálica visíveis; o que seria um descompasso com toda a *verdade do material* usada no restante da casa, como as cortinas de algodão cru, o mármore branco, a madeira, etc. Poucos anos depois, em 1957, no projeto do *seagram building* em Nova York, Mies van der Rohe já consegue tirar partido da modernização industrial na produção dos materiais e, principalmente, dos encaixes dos perfis metálicos.

Por outro lado, temos exemplos da arquitetura moderna que trabalhou com elementos e formas das tradições locais, como foi o caso da obra de Alvar Aalto na Finlândia, de Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, de Luis Barragán, no México, entre outros. Esta segunda atitude foi mais recorrente na arquitetura moderna brasileira, pois em um país onde a modernização era um processo inicial, recorrer a um cruzamento de formas modernas com tradição local era um caminho possível para um país com uma indústria que se iniciava. E não foi só a arquitetura que recorreu a esta atitude, antes mesmo dela se iniciar, as artes plásticas e a literatura já haviam trilhado este caminho. Por exemplo, Tarsila do Amaral combina elementos da obra de Fernand Léger com temas da cultura local, como a negra, o carnaval; Candido Portinari tira partido de elementos cubistas e pinta temas como os emigrantes, os trabalhadores, as mulatas. Na literatura, teremos a escrita moderna associada com temas nacionais, como a poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade e a obra *Macunaíma: o herói sem nenhum caráter*, de Mário de Andrade.

Alguns fatores contribuíram para relação da arquitetura moderna brasileira com a tradição local:

- a defesa dos arquitetos modernos da arquitetura colonial, como uma negação da arquitetura neoclássica e eclética trazida pela missão francesa; em última instância, uma valorização dos registros da herança portuguesa;
- a precária industrialização dos materiais de construção;
- um certo reconhecimento internacional, que ocorreu nas artes, pelo caráter exótico; por relacionar modernidade e cultura local.

Neste sentido, o que parecia ser uma contradição, a idéia de aliar modernização com tradição local foi uma saída recorrente (e oportuna) em um país onde a modernização era um processo incipiente, como foi o caso brasileiro.

José de Souza Reis

O embate entre o tradicional e o moderno, na cidade de Ouro Preto, confere, ainda hoje, atualidade à obra arquitetônica de José de Sousa Reis. Sua Igreja Metodista, concebida num ambiente intelectual em que os arquitetos modernos empenharam-se em articular o vernáculo e o contemporâneo, é um exemplar de interpretação pertinente do repertório colonial. A pequena igreja nos apresenta soluções espaciais e construtivas modernas em uma releitura da herança construtiva local (embora seu reconhecimento pelos turistas e estudiosos seja discreto, talvez ofuscado pelo Grande Hotel de Niemeyer).

O arquiteto que a projetou, José de Souza Reis, formou-se na Escola Nacional de Belas-Artes em 1932, estando na instituição à época da rápida atuação de Lúcio Costa como diretor. Estagiou com Lúcio Costa, juntamente com Oscar Niemeyer, embora não tenha participado da equipe que desenvolveu o projeto do MES (Ministério da Educação e Saúde). Fez parcerias com diversos arquitetos da geração moderna como Oscar Niemeyer, Olavo Redig de Campos, Alcides da Rocha Miranda, entre outros. Na constituição do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1937, José de Souza Reis integrou a equipe técnica por indicação do arquiteto Carlos Leão, também membro da instituição. Em 1938, presenciou a polêmica definição do projeto arquitetônico, moderno, que daria forma ao Grande Hotel de Ouro Preto – projetado por Oscar Niemeyer, em detrimento do primeiro projeto proposto, realizado em estilo neocolonial, por Carlos Leão. As intervenções de Lúcio Costa em favor do projeto de Oscar Niemeyer balizariam, a partir daí, o que Cavalcanti (2006:114) definiu como *“as bases da atuação moderna em relação a sítios urbanos antigos”*.

Sua vinculação ao grupo que defende *“a boa convivência do moderno nas cidades históricas”* é clara. Mesmo constrangido, critica a proposta de Carlos Leão, que o levava para o SPHAN, pois interpreta sua proposta como fruto de uma concessão ao gosto do cliente; no caso, Rodrigo de Melo Franco, presidente do SPHAN, que atendia uma solicitação do prefeito de Ouro Preto. Portanto, sua orientação é afinada com Lúcio Costa, para quem *“a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior – o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura”* (Cavalcanti, 2006:114). Esta sintonia programática com o grupo chefiado por Lúcio Costa lhe vale, em Ouro Preto, dois importantes encargos: os projetos da nova igreja metodista e da adaptação da antiga Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu da Inconfidência.

A Igreja Metodista

Com escala próxima da tipologia residencial de um pavimento, o edifício não emprega a madeira como elemento estrutural, fato que Bruand (1981:15) já notara recorrente na arquitetura moderna brasileira, ao comentar sobre o emprego desta matéria-prima abundante no país. Como a maioria das obras modernas, a igreja a utiliza nos “*elementos complementares da construção (portas, janelas, postigos, batentes etc)*”.

O que chama a atenção para sua filiação modernista, além de seu telhado *borboleta* e da forma prismática, é o grande painel treliçado que oculta as aberturas acima da linha da porta. Com geometria irregular, o painel faz referencia a um recurso de vedação presente em Ouro Preto tanto nas casas populares quanto nos sobrados mais abastados, criando uma forte identidade com a arquitetura local. Talvez confiante na qualidade da madeira empregada para sua confecção, ela foi instalada no plano da fachada sem qualquer proteção (os procedimentos construtivos atuais recomendariam a proteção da treliça contra intemperismos). Em consonância com sua planta simétrica, o painel repete-se na fachada posterior. Para além de um recurso plástico, soluciona, além da privacidade desejável para o culto realizado na face pública do lote, o abrandamento da insolação proveniente de ambas as fachadas, voltadas para o nascente e o poente.

Figura 1 – Igreja Metodista em Ouro Preto: Vista da rua e a partir dos fundos do lote.

(Foto: Clécio M. Vale – Modelo eletrônico: Luisa Negri)

O edifício comporta um programa simples: hall de acesso e espaço de culto no primeiro piso, e uma pequena sala de trabalho/reuniões com um depósito anexo, em pavimento inferior sob o espaço do culto, de tamanhos idênticos. Sob o hall, uma cozinha que serve ao salão. Os dois pavimentos articulam-se por uma escada, que se acessa por uma passarela exterior. O alicerce da edificação, em pedra, é elevado do solo e define as vedações do pavimento inferior. Internamente, estas vedações são rebocadas e caiadas. Portas e janelas são em madeira. De modo sutil, a madeira também está presente no teto da sala de trabalho pelas texturas deixadas pelas formas de concretagem das lajes do piso superior.

A cobertura, embora se viabilizasse em estrutura de madeira, como se faz supor da visada da rua, é uma laje inclinada. Seu ponto mais alto está sobre o hall de acesso, conferindo-lhe um pé-direito

duplo. A partir daí desce até o início do altar, e volta a se elevar sobre ele. As esquadrias em madeira, pintadas, visíveis internamente e ocultas no exterior pelas treliças, não mostram os pilares de apoio da laje: a interação entre carga e suporte é visivelmente negligenciada e ocultada, ou omitida, como é comum na nova sintaxe estabelecida pela arquitetura moderna (Frampton, 1997). A laje adquire ainda mais leveza pela ausência de vigas de borda, abaixo do plano do teto. O salão de culto tem piso em tacos e bancos de madeira, conformando um espaço em que materiais reverberantes (laje de teto e esquadrias laterais superiores) se contrapõem a materiais absorventes, resultando em um ambiente de desempenho acústico eficaz.

Figura 2 – Interior: hall de acesso e salão de culto; elementos de vedação. (Modelo eletrônico: Luisa Negri)

O emprego da madeira destaca-se, principalmente no primeiro pavimento, como elemento de vedação. Está nas treliças, nas esquadrias superiores por trás destas (com grandes áreas envidraçadas) e nas vedações das extremidades do hall. Nestas três situações, a madeira é trabalhada por meios distintos: na primeira, como peças esbeltas definindo uma trama quase transparente; na segunda, como montantes dos quadros que definem os planos envidraçados; e, na terceira, como tábuas que compõem o painel que delimita o acesso pela rua e o acesso ao pavimento inferior. Estes painéis, idênticos, são grandes portas retráteis, confeccionadas em encaixes de sobrepor, que se abrem completamente e expõem todo o hall de acesso.

Figura 3 – Painéis de madeira: exterior, interior e detalhe. (Fotos: Clécio M. Vale)

A igreja metodista configura, juntamente com o grande hotel de Oscar Niemeyer, duas obras modernistas em Ouro Preto que tentaram, com êxito, “uma aproximação à linguagem vernacular e nativista” (Wisnik, 2006:39). Muitos anos depois Lúcio Costa ainda reafirmaria, em entrevista, seu aval ao trabalho de Reis: *“o Souza Reis, por exemplo, fez algumas coisas bem atuais, mas que estão bem integradas pela honestidade da abordagem”* (Costa:1987:113).

Figura 4 – Interior do salão de culto; fachada posterior. (Fotos: Clécio M. Vale)

Contudo, em que pese exemplos significativos de uma arquitetura moderna que fez uso da madeira, o país não desenvolveu uma tradição consistente de seu uso como sistema estrutural na construção civil (ainda que empregada desde o período colonial), como afirma Wisnik (2006:38). Mesmo podendo elencar obras em que a estrutura de madeira adequa-se a um raciocínio espacial moderno (Wisnik, 2001: 33) como o Park Hotel de Lúcio Costa em Friburgo, nossas poucas iniciativas não produziram uma desejável tradição que estabelecesse referências projetuais.

Uma arquitetura (ainda) possível?

No contexto brasileiro a relação dos arquitetos modernos com a tradição local contou com inserção institucional, pois um dos seus mais importantes representantes, Lúcio Costa, foi fundador do Serviço Nacional de Patrimônio Histórico, e foi responsável pela preservação de importantes obras do patrimônio colonial. Diante deste panorama, uma questão torna-se crucial: como seria possível projetos da arquitetura moderna em um sítio histórico colonial como o da cidade de Ouro Preto?

A cidade se depara, hoje, com intensa demanda pela ampliação de espaços edificáveis. Premida pelo crescimento econômico (estimulado principalmente pelo turismo intenso, pela exploração de recursos minerais e pela expansão dos serviços públicos de educação) o município recebe forte pressão sobre seu patrimônio edificado. Novas construções são erguidas, em meio a inúmeras reformas para acréscimos e modificações. Os rigorosos parâmetros de obra estabelecidos pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), aliados à fiscalização municipal,

conseguiram impor para o perímetro tombado, e além dele, um estilo que, sem dúvida, poderia ser denominado neocolonial.

A localização da Igreja metodista nos permite observar, claramente, importantes momentos da produção da arquitetura brasileira. Em frente temos a Escola de Farmácia, exemplo da arquitetura eclética; dos lados, temos residências que misturam elementos da arquitetura colonial com da arquitetura eclética. Na sua inserção urbana, de um lado da rua temos os fundos do Museu da Inconfidência e do outro, ao fundo, a Vila Aparecida, uma aglomeração informal recente.

A obra de José Reis coloca, então, a pergunta: em uma cidade que apresenta todas as demandas de uma cidade contemporânea brasileira, ou seja, a segregação social, a ocupação das encostas com auto-construção, favelização dos morros, problemas de infra-estrutura urbana, qual é a arquitetura possível de ser produzida legalmente em Ouro Preto? O projeto da igreja metodista seria possível hoje, em 2010?

A resposta seria negativa, pois, a vitória de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, na década de 30, não foi capaz de fomentar um repertório que orientasse novas intervenções. Por isso o edifício tornou-se tão importante para se refletir sobre a arquitetura contemporânea em Ouro Preto. Por ele não ser mais possível, mas continuar como uma referência em aberto para se pensar os limites das políticas patrimoniais, que preferem congelar um sítio histórico para que sua imagem possa ser vendida, enquanto produto turístico, do que abrir para estudos consistentes sobre as questões arquitetônicas e urbanas atuais.

Bibliografia:

Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

Cavalcanti, Lauro. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

Costa, Lucio. Entrevista. *Rua, Salvador*, n. 7, p. 110-115, jul./ dez. 1987

Frampton, Kenneth. *Studies in tectonic culture. The poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture*. Cambridge: The MIT Press, 1997.

Wisnik, Guilherme. "Industrialização e flexibilidade: arquitetura em São Paulo a partir de componentes de madeira". In Aflalo, Marcelo (Org.). *Madeira como estrutura: a história da ITA*, org. Marcelo Aflalo, 34-57. São Paulo: Paralaxe, 2005.

Wisnik, Guilherme. *Lucio Costa*. São Paulo: Cosac Naify, 2001.